

BUXORO XONI SUBHONQULIXON**ADABIY KECHALARI TARIXI**

Qorayev Sherxon Po'latxonovich,
Xalqaro innovatsion universitet dotsenti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

**HISTORY OF THE LITERARY NIGHTS
OF THE BUKHARA KHAN
SUBHANKULIKHAN**

Karayev Sherkhon Pulatkhonovich,
Associate Professor of the International Innovation
University, Doctor of Philosophy (PhD) in Philological
Sciences

**ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ НОЧЕЙ
БУХАРСКОГО ХАНА
СУБХАНКУЛИХАНА**

Караев Шерхон Пулатханович,
доцент Международного инновационного
университета, доктор философии (PhD) по
филологическим наукам

E-mail: sherxonqoraev@gmail.com

Orcid: 0009-0009-0463-1663

Doi:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15283434>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ashtarxoniylar sulolasi vakili, Buxoro xonligi hukmdori Subhonqulixon ijodi, she'riyati va turli xil ilmlar bo'yicha yozgan asarlari haqida so'z yuritiladi.

Subhonqulixon Nishoniy taxallusi bilan she'rlar yozgan bo'lib, ayrim manbalarda uning devon tuzgani aytiladi. Hukmdor huzurida shoirlar ishtirokida o'tkazilgan she'riyat kechalari va uning mumtoz adabiyotimiz rivojiga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Taxallus, tatabbu', tib ilmi, ilmi nujum, masnaviy.

Abstrakt: This article talks about the creativity, poetry and works of various sciences of the representative of the Ashtarkhanid dynasty, the ruler of the Bukhara Khanate, Subhonqulikhan.

Subhonqulikhan wrote poems under the pseudonym Nishani, and some sources say that he created a divan. The effect of poetry evenings and mushaira meetings held in the presence of the ruler with the participation of poets on the development of our classic literature is analyzed.

Keywords: Nickname, tatabbu', tib, nujum, masnavi.

Аннотация: В данной статье рассказывается о творчестве, поэзии и сочинениях представителя династии Аштарханидов, правителя Бухарского ханства Субхонкулихана.

Субхонкулихан писал стихи под псевдонимом Нишани а в некоторых источниках говорится, что он создал диван. В данной статье обсуждаются поэтические вечера, проводимые в присутствии правителя с участием поэтов в развитии нашей классической литературы.

Ключевые слова: Псевдоним, татаббу, медицинская наука, наука астрологии, маснави.

KIRISH.

Dunyo adabiyotshunosligi tarixida adabiy jarayonlar, adabiy muhitlar, saroy adabiyoti vakillari merosini tadqiq etish yuzasidan olib borilayotgan izlanishlar fan tarixi asosida uning nazariyasi taraqqiyotini ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbek adabiyoti tarixini o'rganish va uni yangi ma'lumotlar bilan boyitish, ayniqsa, sobiq ittifoq davrida sinfiylik nuqtai nazaridan o'rganilmagan saroy adabiyoti hamda hukmdorlar ijodi va sultonlar huzuridagi adabiy majlislar tarixini tadqiq etish dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, adabiyotni umumadabiy jarayon bilan bog'lab, muayyan tarixiy aspektda xolis o'rganish ustuvor vazifalardan biri. Mamlakatimizda ham mustaqillik yillarida o'zbek mumtoz adabiyotini tadqiq etishda ulkan muvaffaqiyatlarga erishilgani hech kimga sir emas, jumladan, hukmdor-shoirilar va saroy adabiyoti vakillari ijodi keng ko'lamda o'rganildi, ijodkorlarning devonlari nashr etildi.

MAVZUNING DOLZARBLIGI VA HOZIRGI HOLATI.

Albatta, o'zbek mumtoz adabiyotining katta qismi saroyda yaratilganidan hamda adabiy yig'inlar milliy adabiyotni rivojlanishida muhim omil bo'lganligidan kelib chiqsak, saroy adabiyoti va adabiy yig'inlarni chuqur va har tomonlama o'rganish dolzarb ahamiyatga ega. Ilgari bu mavzu o'rganilmagan. Binobarin o'zbek mumtoz adabiyoti tarixi, adabiy yig'inlar hamda mumtoz adabiyot vakillari qoldirgan adabiy meros hozirgi kunda ham ma'naviyatimizni yuksaltirish, yoshlarimizni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda hamda "O'zbekiston -2030" strategiyasidagi belgilangan ta'lim va fan sohasini yanada rivojlantirish bilan bog'liq vazifalar ijrosini ta'minlanishiga xizmat qiladi. .

TAJIRIBA QISMI (TADQIQOTNI AMALGA OSHIRISH).

Buxoro xoni, shoir va olim Subhonqulixonning to'la ismi Saidmuhammad Subhonqulixon ibn Saidnadr Muhammadxonidir [1, 92]. Xoja Samandar Termiziy yozganidek, "*karam sohibi, Jamshid mulki vorisi, Farrux shavkatli*" Subhonqulixon (1625-1702) she'rlar yozgan. Subhonqulixon o'z adabiy yig'inlarida va turli xil voqea-hodisalar munosabati bilan she'rlar aytgan. Muhammad Amin Buxoriyning yozishicha, Xiva xoni Anusha Urganjiyning taxtdan ag'darilishi va ko'ziga mil tortilishi xabarini eshitgan Subhonqulixon "*shodlik labini tabassumga ochib bu baytni o'qidi*: (Mazmuni:)

Agar mulkka (biror kishi) rahna solsa,

Boshini olib tashlagan yaxshi.

Lashkar ishonchsiz bo'lsa tarqatib yuborgan yaxshi. [4, 92-93]".

Muhammad Yusuf Munshiyning "Tarixi Muqimxoniy" asarida Subhonqulixonning quyidagi she'ri keltirilgan:

Qaddam zi g'ami hajri tu chun sham' shud, ammo

Tore zi visoli tu ba changam narasida.

Dar dida fitad kosh, Nishony, guli ro'yash,

Aftodani gul garchi ziyon ast ba dida [5, 117].

(Mazmuni: *Sening hajring g'amidan qadamim shamdek bo'ldi, lekin, Sen tufayli to'rli o'rmonda to'r yo'q. Nishoniy, gulni yuzingda ko'r, Gullarning tushishi yo'qotishdir.*)

Ashtarxoniy hukmdor Subhonqulixon Nishoniy saroyda o'tkazilgan mushoiralarda o'zi ham o'z she'rlarini aytgan va boshqa shoirlarni ham mushoiraga chorlagan

[<https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/ozbekiston-hukmdorlari/subhonqulixon/>]. Xonning atrofida doimo ko'plab shoirlar bo'lgan [9, 38]. Bu davrning madaniy hayotida, ayniqsa adabiyotda ikki oqim mavjud edi. Biri saroy adabiyoti bo'lib, uning tepasida Subhonqulixonning o'zi turar edi. "Maleho" taxallusi bilan mashhur samarqandlik shoir Muhammad Bade' ibn Muhammad Sharifning yozishicha, bu vaqtlarda saroyda 150 ga yaqin shoir bo'lgan [7, 85]. Chunki, Subhonqulixonning adabiyotga ishtiyoqi baland edi va o'z atrofiga shoir va olimlarni yig'ib, adabiy majlislar va ilmiy suhbatlar o'tkazishni xush ko'rgan.

Ashtarxoniy davrida Buxoro xonligida adabiyot, she'riyat fors va o'zbek (ko'proq Xivada) tillarida rivojlangan [7, 38]. "Ayn at-tavorix" ("Tarixlar chashmasi") asari muallifi hoji Abdulazim Shar'iy Subhonqulixonning adabiy faoliyatiga yuqori baho berib shunday yozgan edi: "*She'rga ta'bi ham baland edi. "Nishoniy" ni taxallus qilgan edilar. Shoir Kamol baytiga tatabbu' aytgan edilar [4, 9]*".

Muhammad Amin Buxoriyning yozishicha, saroy shoirlari, "*shirin so'z, nodira suxan shoirlar ul Hazratning qarshisida [4, 52]*" mushoira qilib, unga bag'ishlab, qit'alar va qasidalar o'qishgan. Qit'a (Mazmuni):

***Oy sening ostonangdan ketguncha, ey janob kayvon,
Zarrin oftob o'z tanini supurgi qilib ketadi.
Kayvon manzillik podshoh, Iskandar Rumiysan o'zing,
Sening g'ayrat dengizingdan yettinchi osmon bir ko'prikdir,
Xuddi porlab turgan quyosh qarshisida xira yulduzdek,
Jamshidga nisbat qilsam oliy podshohni ko'raman.
Shoh Abu-l-G'oziy jahon shohi Subhonquli,
Dinu dunyoning ulug' nodir podshohi.***

Subhonqulixonning she'riyat kechalarida saroy shoiri mavlono Nayniy Balxiy quyidagi qasidasini o'qigan: (Tarjimasi)

***Hazrat Subhonqulixon davlati bilan,
Turon shohidan taxtni tortib oldi.
Shohning nomi bilan falak sikka urdi,
Xatiblar birakay xutba o'qidilar". (deb) [4, 53].***

Subhonqulixon Nishoniy o'z qoshida adabiy majlislar uyushtirishni xush ko'rgan.

Subhonqulixon shuhrat qozonish maqsadida o'z saroyiga ko'pgina ilm ahlini to'plagan. O'zi ham tibbiyot ilmi bilan shug'ullangan. Abdulazim Shar'iyning yozishicha, "*Tib ilmida tengi yo'q edilar. Chunonchi "Tibbi Subhoniy" buning qat'iy dalilidir*". Muhammad Amin Buxoriy esa bu haqda, - "nihoyatda buyuklik cho'qqisi

va ulugʻlik asosi bu podshoh tib olimi (boʻlganligidir), [4, 91] degan. Subhonqulixon tibbiyotga oid qator ilmiy kitoblar yaratgan. Herman Vamberining yozishicha, “Subhonqulining oʻzi ilmsevar kishi edi. Hatto katta yoshdalik vaqtida ham mashhur ulamolardan dars olishdan tortinmas edi. Nishoniy taxallusi bilan nihoyat goʻzal va teran maʼnoli sheʼrlar yozib, noyob isteʼdod egasi ekanligini koʻrsatgan. Dunyoviy ilmlardan u tib ilmiga alohida muhabbat bilan qaragan. Uning tomonidan tuzilgan tib kitobi fikrimizga ochiq dalildir. Bu asarning goʻzal qoʻlyozma nusxasini men Hirotda sotib olish bilan baxtiyor boʻldim. Muxtasar soʻzboshida olim xon shunday deb yozadi: *“Diqqat etmoq kerakkim, qadimgi tib olimlari arab va fors tillarida oʻzlaridan keyin asarlar qoldirganlar. Turk tilida yozilgan tib kitobi shu kungacha mening qoʻlimga tushgani yoʻq. Shu bois kaminai kamtarin Sayyid Muhammad Subhonqulixon Sayyid Nadrmuhammadxon oʻgʻli (Uni Alloh rahmat qilsin) bu kitobni yozdim. Har turli kasalliklar uchun anda davolar koʻrsatildi va shoyad koʻp kishilar undan foyda topsalar?!”*. Binobarin, adabiyotshunos Rustam Jabborov ham bu asar haqida Vamberi fikrlarini toʻldirib, jumladan shunday degan: “Subhonqulixonning tibbiyotga bagʻishlangan asari - “Xulosatul-hukamo” risolasining yagona nusxasi Vengriya Fanlar akademiyasi kutubxonasida saqlanadi. Mazkur qoʻlyozma eski oʻzbek tilining oʻziga xos nodir namunasi sanaladi. Asar shu tarzda boshlanadi: *“Bismilloh, valhamdu vas – sano ul qodirgʻa loyiqtururkim, dunyo va moʻfiyho zaif va tavononing xilqati va aning qudrati durur. Lahul-mulku va lahulham va huva kulli shayʻin qodir. Durudi nomaʻdud ul oxiruz-zamon paygʻambarigʻa sazovor tururkim, shariʻat nozaninlarini oshkor qilib, shohu gadoni zalolatdin chiqorib, ihdinas – sirotal – mustaqiymgʻa yaʻni, islom yoʻligʻa hidoyat qildi. Va ʻala olihi va asʻhobihi ammo baʻd. Bilgil va ogoh boʻlgʻilkim, har kim oʻtkan va boʻlgʻan hukamolar hikmat bayonida oʻziga yarasha arabiy va forsiy tili birla kitoblar tasnif qilibturlar. Ammo turkiy tili birla hikmat bayonida kitob nazarimizgʻa kirmadi. Aning uchun turkiy tili birla bu niyozmandi dargohi ilohiy, Sayyid Subhonquli Muhammad Bahodurxon ibn Abulgʻoziy Sayyid Nadrmuhammad Bahodurxon (navvarallohu taʻolo marqadahu) bu kitobni muvashshah va muzayyan qildim”*. Ushbu qoʻlyozmani mashhur venger olimi va tadqiqotchisi Arminiy Vamberi Xurosonga qilgan sayohati asnosida (yuqorida aytganimizdek) Hirotdan sotib olgan va oʻzining 1867 yilda Leypsigda bosilgan “Chigʻatoy tili saboqlari” kitobiga kiritgan. Oʻz xalqining sihat – salomatligi uchun kuyib – pishgan bu hukmdor timsoli haqiqatda goʻzal namuna! [2, 144-145]”

Subhonqulixon tibbiyotga oid “Tibbi Subhoniy”dan boshqa (yuqorida aytganimizdek) fors tilida “Ihyo ut tibbi Subhoniy” (“Subhonqulining tabobatni jonlantiruvchi kitobi”) kitobini ham yozgan. Bu asarning qoʻlyozma nusxasi (Inv. №2101, 301 varaq) Sharqshunoslik institutida saqlanadi [4, 10]. Asar sakkiz bobdan iborat boʻlib, unda turli dorilar haqida maʼlumot berilgan, xon oʻz asarini yozishda “Shifo ul-alil”dan keng foydalangan. “Ihyo at-tib Subhoniy” kasalliklarni bayon qilishga, ularni topish va tashxis qoʻyishga, davolash va hakoazolarga bagʻishlangan. Bizgacha yetib kelgan bu asarning bir nusxasini 1797 yili kotib Oʻzbek Xoʻja Mir

Haydariy 135 varaqda ko‘chirgan (AR № 122) [7, 95]. Subhonqulixon folga oid “Ramali Subhoniy” (O‘zR FA ShI, inv №4260) nomli asar ham yozgan. Uning farmoniga binoan “Fatovoiy Subhoniy” nomli fatvolar to‘plami ham ishlab chiqilgan[7, 93]”. Ilmi nujum (astronomiya)ga oid “Lub-lavoih al – qamar fi-l-ixtiyorat” (“Oy nurining ixtiyorat uchun mohiyati”) nomli risola ham xon qalamiga mansub [7, 75]. U bir necha lavhalar, ikki maqola va xotimadan tashkil topgan. 1855 yilda Xiva xoni Sayyid Muhammadxonning vaziri Muhammad Ya‘qubga atab, Muhammad Yusuf Rojiiy o‘zbek tiliga tarjima qilgan va o‘zi kitobat qilgan. (Qarang: O‘zR FA ShI – 1, №1205) [7, 185]. Xon Jaloliddin Rumiyning masnaviyalariga fors tilida “Risola dar ma’naviyi bayti “Masnaviy” nomli sharh yozgan. Mazkur sharh Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar xazinasida saqlanmoqda [5, 87].

NATIJALAR TAHLILI VA XULOSA.

Muxtasar aytganda, Subhonqulixon ijodi va adabiy majlislari o‘z davri ilmu fani va mumtoz adabiyot taraqqiyotiga xizmat qilgan.

XVII – XVIII asr ashtarxoniylar davri adabiy majlislari musulmon Sharqi mamlakatlari, xususan temuriylar va shayboniylar zamonida shakllangan an‘analarini o‘zida mujassam etganiga va bu an‘analar yanada rivojlantirilganiga, adabiyot va adabiy muhit, adabiy jarayonlarni taraqqiy etishiga xizmat qilgan, deyish mumkin. O‘zbek adabiyoti tarixining tarkibiy qismi hisoblangan bunday yig‘inlar keyingi davrlar qalam ahli uchun o‘ziga xos maktab vazifasini o‘tagan.

Albatta, Subhonqulixon davri adabiy muhitini o‘rganish va tadqiq etish o‘zbek adabiyoti tarixini yangi - yangi ma’lumotlar bilan boyishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахман – и Тали. История Абулфейз-хана. Перевод с таджикского, предисловие, примечания и указател профессора А. Семенова. Т.: Издательство АН Узбекской ССР, 1959.-Б.170.
2. Vamberi Arminiy. Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi. Ikkinchi jild. T.: “Info Capital Group”, 2019. –B. 159.
3. Irisova A., Nosirov A., Nizomiddinov I. O‘rta Osiyolik qirq olim. T.: Fan, 1961.-B.92.
4. Мир Мухаммад Амин-и Бухари. Убайдулла-наме. Пер с тадж, предисл., прим. И указ А.А.Семенова.-Ташкент: Изд-во Акад. Наук УзССР, 1957.-С.30
5. Muhammad Amin Buxoriy. Muhit at-tavorix. Tarjima, kirish va izohlar muallifi D.Yusupova va U.Hamroev.T.: Fan, 2020.-B.92-93.
6. Zamonov A., Subxonov F. Buhoro xonligining ashtarxoniy hukmdorlari. –Toshkent: Bayoz, 2024.-B.136.
7. “Sharq tabobati”. Nashrga tayyorlovchi, tarjimon, maqolalar va sharhlar muallifi. T.: Meros, 1994.-B.95.
8. Qorayev Sh. The History of Literary nights of Subhonqulikhan, ruler of Bukhana Khanty, scientist and poet//Multidisciplinary and multidimensional Journal//Impact Faktor. 9.1.Vol.3, No. 1, January 2024.-P.53.
9. Qorayev Sh. Ashtarxoniylar sultoni, olim va shoir Subhonqulixon ijodining o‘ziga xos xususiyatlari// Tamaddun nuri, Nukus, 2024.-№ 3(54).-B.189-191.

10. Qorayev Sh. Ashtarxoniylar sultoni Subhonqulixon adabiy majlislari tarixi va ijodi// O'zMU xabarleri, Toshkent, 2024.-1.1.1.-B.20-23.
11. Qorayev Sh. Buxoro ashtarxoniylar hukmdori olim va shoir Subhonqulixon huzuridagi adabiy anjumanlar. //QarDU xabarleri, Qarshi, 2024 yil iyun. -№(2) 1. (64).-B.138-144.
12. Qorayev Sh. Ashtarxoniy sultonlar mushoira kechalari tarixi//Zamonaviy ta'limda fan va innovatsion tadqiqotlar, 2-son 10 – to'plam.-Toshkent. 2024.-B.50-68.
13. Qorayev Sh. Ashtarxoniylar sultoni Subhonqulixon ilmiy – ijodiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari.//Toshkent, Filologik tadqiqotlar, №1 (2024 yil, oktyabr).-B.21-27.
14. Qorayev Sh. Subhonqulixon adabiy majlislari.//Sohibqiron yulduzi, Qarshi. 2024.-№3 (56)-son.-B.57-62.
15. Qorayev Sh. Ashtarxoniylar sultoni Subhonqulixon adabiy yig'ilishlari tarixi// «Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar», Qo'qon, 2024.-№ 4-son.-B.1562-1566.
16. Qorayev Sh. Ashtarxoniylar sultoni Subhonqulixon ilmiy – ijodiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari.//«Irrigatsiya va agrotexnologiyalar», Qarshi, 2024.-№1(01)-son.-B.129-138.
17. Qorayev Sh. O'zbek xonliklarida adabiy kechalar (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -T.: "LESSON –PRESS", 2022.-B.114.
18. Qorayev Sh. O'rta asr manbalarida o'zbek xonliklari adabiy kechalari tarixi (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -Qarshi: "Intellekt", 2023.-B.148.
19. Qorayev Sh. Shayboniy sultonlar tazkirasi. Monografiya. -Qarshi: Intellekt, 2023.-B.206.
20. Qorayev Sh. O'zbek sultonlari tazkirasi. Monografiya.-Qarshi: Ilm-fan va ma'naviyat, 2024.-B.310.